

AUTOR(ES): ALINE ALVES FERREIRA , PATRÍCIA MORAIS LIMA, LAÍS MURTA ALVES MAIA, SARAH VITÓRIA ALVES FERREIRA, FERNANDA OLIVEIRA JORGE, GLENDA NUNES GOMES e PABLO PERON DE PAULA.

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM MINAS GERAIS

Introdução: a Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020), sancionada em 29 de junho de 2020, surgiu como uma resposta da sociedade brasileira aos impactos da pandemia de COVID-19 ao setor cultural. O nome da lei homenageia o renomado compositor e escritor Aldir Blanc, que faleceu em maio de 2020 devido à COVID-19. Sua primeira medida determinou a alocação de R\$3 bilhões a estados, municípios e ao Distrito Federal, para atuar em três frentes específicas. A primeira visava conceder uma renda emergencial aos profissionais da cultura afetados pela pandemia. A segunda buscava preservar os espaços culturais impactados pela interrupção de suas atividades durante a crise. Por fim, a terceira frente tinha como propósito apoiar projetos culturais afetados pelas restrições impostas pelo contexto pandêmico. Por se tratar de uma política de execução emergencial, muitos desafios atravessaram sua efetivação, dentre eles a execução dos recursos arrecadados pelos municípios. No intuito de evidenciar alguns destes pontos, elegeu-se os municípios de Minas Gerais que executaram abaixo de 60% dos recursos recebidos ou não executaram, relativos ao ano de 2021. O objetivo do trabalho é compreender quais os principais desafios enfrentados para execução de recursos e efetivação desta lei. **Método:** por ser um tema de pesquisa emergente, optou-se pela pesquisa exploratória, como afirma Gil (2002) seu objetivo é proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando mais evidente para o aprimoramento de ideias ou novas formulações. O recorte são os municípios de Minas Gerais que executaram abaixo de 60% dos recursos da Lei Aldir Blanc ou não executaram. Como base de dados foram utilizadas as informações do Sistema Nacional de Cultura (SNC) para o ano de 2021, período em que as informações estão disponíveis para consulta. **Resultados:** dentre os municípios mineiros que receberam recursos da Lei Aldir Blanc em 2021, 84 municípios tiveram execução abaixo dos 60%. Chama a atenção o elevado número de municípios que não executaram os recursos, totalizando 58 municípios com 0% de execução. Dentre os demais municípios, dois executaram até 20% dos recursos, três municípios tiveram execução entre 20% e 30%, doze municípios executaram entre 30% e 40%, 4 municípios executaram entre 40% e 50%, e 7 municípios tiveram execução de 50% a 60% dos recursos da Lei. Algo em comum entre os municípios mineiros com baixa execução dos recursos da Lei Aldir Blanc é o tamanho do município, sendo que, dentre os municípios com 0% de execução, o mais populoso possui cerca de 15.700 habitantes, e a maioria possui menos de 10.000 habitantes. Já na faixa de 50% a 60% de execução, o tamanho dos municípios vai de cerca de 2.200 a 70.600 habitantes. Ainda, o município mais populoso da lista foi Governador Valadares, com cerca de 280.000 habitantes.

Discussão: Os dados apresentados sugerem uma relação entre a baixa execução de recursos da Lei Aldir Blanc e o tamanho dos municípios mineiros, sendo que há elevado número de municípios com menos de 10.000 habitantes que apresentaram 0% de execução dos recursos. A baixa execução de recursos pode estar ligada a diversos fatores, dentre eles, a dificuldade de gestão, especialmente na área cultural, por parte dos municípios. A Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) de 2021 indicou que 61% dos municípios distribuíram recursos da Lei Aldir Blanc. Um dado importante é que, segundo a pesquisa, cerca

de 51,8% dos municípios disseram ter enfrentado dificuldade na implementação ou não conseguiram distribuir os recursos da lei devidamente. Esse perfil foi predominante sobre municípios de menor porte, em que 68,6% dos municípios de até 5.000 habitantes informaram ter dificuldades para aplicação de recursos. Este fato pode ser observado sobre municípios mineiros que tiveram as mesmas dificuldades. É inquestionável que o próprio cenário excepcional da pandemia de Covid 19 gerou impactos sem precedentes na sociedade e nas instituições de governo. Fato que fez com que muitas medidas emergenciais fossem adotadas para contenção de danos. Propor políticas e projetos de leis em um cenário tão conturbado e devastador é em si laborioso. No entanto, há de se considerar também questões estruturais que envolvem estes processos, o que diz muito sobre analisar políticas de investimentos a longo prazo para os órgãos públicos e setores sociais. O setor cultural foco deste trabalho é um destes setores que deve ser problematizado. A burocracia, longos processos, legislação extensa, prazos curtos para execução, dificuldades para interpretação e concorrência aos editais são alguns dos entraves para adesão dos municípios. Em entrevista da época, o secretário de Cultura de Minas Gerais, tratou da necessidade futura de investir em formações para instruir os agentes a escrever projetos, interpretar editais, acesso ao sistema (Brasil de Fato, Mg, 2021). Fatores estes que impactam diretamente no sucesso e adesão da política. Em 2021, a legislação foi prorrogada através da Lei nº 14.150, ampliando o prazo para a utilização dos recursos e estendendo a renda emergencial aos trabalhadores da cultura. Em 2022, o então presidente da República emitiu uma Medida Provisória que modificava as normas de apoio financeiro ao setor cultural, incluindo a própria Lei Aldir Blanc. Essa nova determinação permitia ao Governo Federal destinar os recursos, desde que houvesse disponibilidade financeira e orçamentária, entretanto postergava os prazos para os repasses.

Conclusão/Considerações Finais: A Lei Aldir Blanc é uma importante política de governo, homologada em 2020 para apoio emergencial ao setor cultural. O presente estudo demonstra que muitos desafios foram enfrentados para sua promoção, dentre eles a execução de recursos por parte de municípios de pequeno porte do Estado de Minas Gerais. Um dos desafios enfrentados neste trabalho foi a ausência de um banco de dados consolidado que represente os anos posteriores à execução desta lei. Além da distribuição de recursos para esse setor tão importante é preciso refletir sobre a eficácia com que esses recursos chegam àqueles que mais precisam. É necessário pensar formas mais simplificadas e adaptadas à realidade social dos municípios e de seus habitantes. Por fim, é preciso criar mecanismos que proporcionem a devida execução destes recursos e que eles de fato alcancem o público almejado.

Palavras-Chave: Lei Aldir Blanc. Minas Gerais. Execução de recursos.

Agradecimentos:

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo apoio financeiro.

Referências:

BRASIL, Governo Federal. **Política Nacional Aldir Blanc: um marco para a cultura brasileira**. Disponível em: <https://www.gov.br/cultura/pt-br/assuntos/noticias/lei-aldir-blanc-um-marco-para-a-cultura-brasileira> Acesso em: 4 jul. 2024.

BRASIL. Lei nº 14.017, de 2020. Diário Oficial da União, Brasília, 29 jun. 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14017.htm. Acesso em: 4 jul. 2024.

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 2002. 4 ed., São Paulo: Atlas S/A.

Figura 1. Indicadores de Execução de recursos da Lei Aldir Blanc em de Minas Gerais em 2021

Indicadores de Cultura da Lei Aldir Blanc em Minas Gerais em 2021

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS DATUM SIRGAS 2000

BASE DE DADOS: Limites Municipais e Estaduais (IBGE, 2022); Indicadores de Cultura (Sistema Nacional de Cultura, 2021); Mapa Base Google Satélite (Google, 2024).

Fonte: Elaborado pelos autores.